

XORAZMLIK HUKMDOR SHOIRLAR SULOLASI (XIVA XONI SAYYID MUHAMMAD BAHODIRXONNING 12 NAFAR SHOIR AVLODI IJODI MISOLIDA)

¹ Shodmonov Nafas, ² Qorayev Sherxon

¹QarDU professori, filologiya fanlari doktori

²Xalqaro innovatsion universiteti dotsenti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13785928>

Annotatsiya. Ushbu ilmiy maqolada Xiva xonligida 1856 – 1864 yillarda hukmronlik qilgan adabiyotsevar hukmdor Sayyid Muhammad Bahodirxonning ijodkor farzandlari va nabiralari she'riyati va adabiy majlislari haqida so'z boradi.

Xonning o'g'illari Feruz, Komron, Murodiy, Kamyob taxalluslari bilan g'azallar yozishgan bo'lishsa, nabiralari ichidan Farrux, Sa'diy, Asad, G'oziy, Oqil, Sultoniy kabi shoirlar yetishib chiqqan.

Kalit so'zlar: *sohibi devon, taxallus, saroy shoiri, she'rxonlik kechalari, qasidalar.*

Xiva xoni Sayyid Muhammad Bahodirxon (1823-1864) adabiyotsevar hukmdorlardan bo'lgan: “Bu xonning o'zi ham dutor, g'ijjak sozlarini chertmoqqa oshno edi. Tez – tez musiqashunoslar bilan bazm majlislari qurar edi”. Komil Xorazmiy “Qissai Temuriy” asari debochasida yozishicha, she'riyatsevar “Hoqon o'g'li hoqon, zafar qozonuvchilar va g'oliblar va fath egalari otasi Sayyid Muhammad Bahodirxon sipoh va lashkar tuzishdan, raiyat va fuqarolar orasida adolat o'rnatishdan bir lahza bo'sh qolsa, ilgari o'tgan shoirlar devonlarini va o'tgan oliymiqdor sultonlar tarixini o'qib, ko'p vaqtini kitob o'qishga sarflar edi. Shu asnodan har g'azalning mazmuni va har podshohning qoida va qonunlari ilmga moyil diliga yoqsa va ma'qul bo'lsa, shu zahoti ularni zamona shoirlari davron fozil kishilariga buyurib, unga muxammas bog'latar va tarjima qildirar va shu bahona bilan ularga zarrin gulli kiyimlar va son – sanoqsiz naqd pul in'om etib, ularni xaloyiq orasida boshini osmonga ko'tarib, mol – dunyoga ehtiyojini qondirardi.

Bir kuni tarix o'qiyotganida Abu Tolib Husayniy yozgan bitiklaridan bo'lgan ushbu risola (“Qissai Temuriy”)ga kimyoasar nazarlari tushib, bu yo'qsul faqir (Komil Xorazmiy)ni, bu toqati yo'q haqirni, qullarning eng xoksori, minnatdor kimsalarning maliki bo'lmish Komil taxallusli Pahlavon Niyoz Devon, ota – bobosidan tortib bu podshohlar ostonasi xizmatida bo'lgan va sulolaning yerini qo'riqlashni o'zi uchun buyuk davlat va ulug' saodat bilib, har turli xizmat yetishsa, uni bajarishga jon – jahdim bilan kirishardim, menga g'oyatda lutfu marhamat va nihoyatda rahm – shafqat ko'rsatib, o'zimga o'xshash kishilardan tanlab va mumtoz etib, mazkur risolani tarjima qilishga buyurib, boshimni iftixor falagining eng yuqori cho'qqisidan oshirdi”. Shundan so'ng Komil Xorazmiy “Qissai Temuriy”ni o'zbekchalashtirib, xonga taqdim etgan.

Sayyid Muhammadxonning to'ng'ich o'g'li Muhammad Rahimxon Soniy (Feruz) (1844-1910) o'z saroyiga otasi kabi ko'plab olim, shoir, tarixnavis, tabib, tarjimon, xattot, sozandalarni to'plab, she'rxonlik kechalari tashkil qilgan, fan va madaniyat rivojiga juda katta ahamiyat bergan. Feruzning o'zi ham she'r yozgan, ashula aytgan va musiqa bastalagan va mushoiralar tashkil etib, she'r aytgan. Buni uning O'zR FA Abu Rayhon Beruniy nomidagi Sharqshunoslik instituti,

Moskva, Sankt-Peterburg shaharlari hamda Britaniya, Fransiya, Turkiya kabi mamlakatlar kutubxonalarida saqlanayotgan “G‘azaliyoti Feruz”, “Bayozi Feruz”, “Devoni Feruz” asarlari ham tasdiqlaydi.

Qo‘ng‘irotlar sulolasining to‘qqizinchi vakili Sayyid Muhammad Rahimxon Soniy – Feruz o‘z o‘lkasi tarixini chuqur bilgan. Arab madaniyatini yuksak ravishda o‘rgangan, bir qancha tillarni bilgan. Shu tufayli u Yevropa va Amerikada yangi tug‘ilgan kino va fotografiyaga katta qiziqish bilan qaragan. Mashhur mumtoz adabiyot namunalarni targ‘ib qilgan. Katta kutubxona yiqqan. To‘rt yuzga yaqin she‘r va g‘azallar yozgan. Xon saroyida qirqdan ortiq xattot, shoir, tarjimon sharq adabiyoti durdonalarini ko‘chirib yozgan. Muhammad Yusuf Bayoniy ta‘biri bilan aytganda, *“ul hazrat ulamoni ko‘p do‘st tutar erdilar va she‘riyati g‘arro (jo‘shqin nazm)ning irtivojiga sa‘y etar erdilar va bag‘oyat raiyatparvar va shafqatgustar va odilu fozil kishi erdilar va namozi panjagonani (besh mahal) avqoti panjagonada ado etmakka mudavomat etar erdilar”*.

Feruzkim, shohanshoi dono erur,

Fazilatda suxandon erur.

Yozib necha turlik abyotlar,

Bitib necha xil ash‘orlar.

Shohi odil, xusravi dinpano(h),

Falak taxt mehru afsar anjum sipoh.

Quyoshi safosi jahongirdur,

Ki vasfida ajz ichra tahrirdur.

Ma‘lumotlarga qaraganda, Chor Rossiyasi bosqinidan so‘ng Feruzshoh tushkunlikka tushib, “xonanishin” bo‘lib qoladi. Ana shunday paytda shoir va bastakor Komil Xorazmiy va boshqa amaldorlar hukmdorga she‘riyat va musiqa kechalari o‘tkazib, ovunishni maslahat beradilar: *“Muhammad Rahimxon soniy Xorazm o‘lkasida o‘zidan boshqa kuchli va yot bir quvvatni ko‘rgach, bir xili zamonlar mutta‘sir bo‘lib yurdi. O‘zini tasalli qilajak hech bir mashg‘ulot topmoqdin ojiz edi. Biroq oning atrofidagi odamlar, xususan musiqashunos Pahlavonniyoz Mirzaboshi (Komil Xorazmiy) xonning bu holini anglab, oni majlislar tuzmakka qiziqirdi. Nihoyat, xonning musiqiy bazmlarini uyushtirib, natijada “Xorazm chizig‘i” (Komil Xorazmiy boshchiligida musiqani ifodalash uchun tuzilgan nota) maydonga chiqib, Xorazm musiqasi xiylagina rivoj bo‘lub, xalq orasina intishor etmakka boshladi”*. Shundan so‘ng Muhammad Rahimxon har bir iqtidorli ilmiy kishiga g‘amxo‘rlik qilib, saroyda ilmiy suhbatlar va mushoiralar uyushtira boshlaydi. Uning adabiyot va san‘atga berilishida Ogahiy, Komil va Tabibiy kabi atoqli olim va shoirlar kuchli ta‘sir ko‘rsatganlar. “Xorazm musiqiy tarixchasi” kitobi ta‘biri bilan aytganda, *“Feruz zamonasida o‘ttiz chamasida shoir, 40-50 chamasida muharrir (xattot)lar yetushgan bo‘lsa ham iqtidorlilari Ahmadjon Tabibiy, Yusufbek Bayoniy, Muhammad Rasul Mirzo, Avaz O‘tar O‘g‘li, Muhammad Rizo Ogahiy, Pahlavon Niyoz Mirzoboshi Komil, Yusuf Maxdum Rojiylar sanalgan. Xon o‘yin – kulguga moyil bo‘lib, har qachon yonida Xivaning muqallid, masxarabozlari, xonandalari, sozandalari va shoirlari bo‘lar edi”*. Aniqroq qilib Bayoniy tili bilan aytganda, atrofidagi shoirlar va san‘atkorlar ta‘siri bo‘lsa kerak, *“Xon hazratlari (Feruz) she‘rga ko‘p zavq paydo qilib erdilar. O‘zlari ham burundan Feruz taxallusi bila mutaxallisi bo‘lub, she‘r aytur erdilar. So‘ngroq she‘rg‘a ko‘proq haris bo‘ldilar. Har kimning she‘r aytmoqg‘a sahl qobiliyati bo‘lsa, nav‘i she‘rlarni aytib dargohi oliyg‘a olib bora berdilar. Shoirlarning adadlari kam-besh qirg‘a yovuq bordi”*. Ana shunday qilib, uzoq-yaqindan kelgan shoirlar va xonandayu sozandalar xon majlislarini bezay boshladilar. Kunlardan bir kuni “(Feruz)

Matmurod devonbegiga: - Kechalik(Kechga)ka ziyofat (adabiy majlis) qilamiz. Bu ziyofatga sozanda Yoqub doirachini, amaldorlardan Rahmatullo yasavulboshini, Muhammad Rizo Ogahiyini, Mehtar boboni, Xudoyor qushbegini chaqir, o'zing ham ishtirok etasan, - deb buyruq berdi. Bu ziyofatning boshlig'i Matmurod devonbegi edi.

Muhammad Rahimxon ikkinchi Matmurod devonbegiga tag'in: - Madrasadagi o'qib yurgan mullalarda soz biladurg'oni bo'lsa topib kel, - deb aytdi. Matmurod devonbegi Polvon Mirzaboshini topib keldi. Polvon Mirzaboshi ziyofatga ishtirok eta boshlagach, ziyofat rivojlanib ketdi.

Muhammad Rahimxon yosh vaqti, juda ham xushsurat bo'lgan. Polvon Mirzaboshi esa shoir bo'lib, shu ziyofatlarda Navoiyning dilnavoz g'azallaridan o'qilgan, ziyofatda ichkilik ham avj olgan. Bu ziyofatlar ta'rifi Muhammad Rahimxonning onasi qulog'iga yetib borgach, u o'g'lini o'z huzuriga chaqirib, nasihat tariqasida: - Bolam, sen Xorazm otasisan, bu ziyofatlarni tark et, - deb aytgan. Muhammad Rahimxon onasiga: - Endi bu buyrug'ingiz bo'yicha ziyofatni tark etaman, yana na ilm qilaman? - degan ekan. Onasi esa: - Xonqadan doy (tog'a)ing Ibrohimxo'jani oldirib, Xorazmdagi hukumat ishlarini unga topshir, degan. Xon onasining fikri bo'yicha Ibrohimxo'jani oldirib, hukumat ishlarini unga topshirgan. Ibrohimxo'ja ziyofatni tarqatib, Muhammad Rahimxon bilan birga butun zamonasining olimlari birla ziyofat qilmoqni boshlaydi". Muhammad Rizo Ogahiy "Shohidu-l-iqbol"da ilmiy majlislar va adabiy hamda kitobxonlik kechalari haqida shunday yozgan: *"Va ul hazrat (Muhammad Rahimxon) aksar avqot (vaqtini) ulamoyi fazilatshior va fuzaloyi fatonatosorga kamoli dindorlig'din behishtnamudor majlisig'a yo'l berib, ul jamoa bila hamsuhbat bo'lub, masoyili diniyya va mabohisi "yaqiniya" mukomalasi adosidin so'ng tavorix va g'azaliyot kitoblarin arog'a solib, kitobxonlig' va ma'nodonlig' sahboyi farahafzosi bila bazmi oliysin qizdurub, ayshu tarab dodin berur erdi. Va shuaroyi zamon ul hazratning muborak otig'a g'arro qasidalaru shavqafzo g'azallar va dilkusho ta'rixlar iboratoro masnaviylar nazm silkiga chekib, in'omi vofir va ehsoni mutakosiridin mahzuzu bahramand bo'lub, duoyi davlatin viridi zabon va rutbu-l lison qilur erdilar"*. Adabiy va ilmiy majlislarda shahzoda Kamyob kabi xorazmlik shoirlar o'zlarining Feruzshohga bag'ishlangan qasidalarini o'qishgan.

Xo'sh, Feruz qachon she'r yoza boshlagan? Bobojon Tarrohning yozishicha, *"Muhammad Rahimxon ikkinchi necha yoshdan boshlab shoirlig bilan shug'ullang'on, shug'ullanishig'a sabab nima bo'lg'on, degan masala muhimdir. U o'n sakkiz yoshinda Xorazm podsholig'i taxtiga o'turub, arzi dod vaqtinda xalqning arzini so'rab, oqshomliqda ziyofat qilishg'a boshlag'on. Bu ziyofatlarning boshlig'i Matmurod Devonbegi bo'lg'on. Muhammad Rahimxon ikkinchi butun xarajatlarni qilish haqida Devonbegiga buyruq bergan. Shuningdek, Xon Matmurod Devonbegiga madrasa ahli ichida xushovoz mullalar va hofizlar bo'lsa, topib kelishni topshirgan. Matmurod Devonbegi buyruq bo'yicha axtarib, hofizlardan Tolib Mahzum, Avazberdi Eshon o'g'li, Xudoyberdi Mahzum, Sa'dulla Xatiblarni topib kelgan.*

Muhammad Rahimxon ikkinchi Matmurod Devonbegiga, "yana top", deb buyruq bergan. Matmurod Devonbegi Komil Xorazmiy, Qozi Muhammad Karim o'g'lini topib olib borg'on. Komil Xorazmiy ham shoir, ham musiqashunos bo'lg'on. U Muhammad Rahimxon ikkinchiga Navoiyning g'azallaridan o'qib, soz qilib berg'on. Navoiyning dilnavoz g'azallari xonga ta'sir qilib, Atoyini esa o'ziga ustoz bilib, shoirlig qilmoqqa qarab, yigirma yoshlarida she'r yoza boshlagan. Shoirlig qilmog'iga sabab shu ziyofat bo'lg'on".

Agarchi baxti Feruz ila davron shohiman, lekin,

Seniing ey husn amiri, bandai bee'tiboringman.

Darhaqiqat, “Feruz mumtoz she’riyatning an’anaviy janrlarida lirik she’rlar yaratgan. She’rlari, asosan, ishq – muhabbat mavzuida. Inson va hayot, sevgi va sadoqat, Feruz ijodining g‘oyaviy asosini tashkil qiladi. Ular ohangdorligi, tasviriy – ifodaviy buyoqlarga boyligi va shaklan rang-barangligi bilan ajralib turadi. Uning ko‘pchilik g‘azallari o‘z zamonasida sozandalar va go‘yandalar tomonidan kuyga solib kuylanib kelingan”.

Muhammad Rahimxon Feruzning o‘g‘li Sayyid Asfandiyor To‘ra (1871-1918) ajoyib g‘azallar yozgan. Umid Bekmuhammad yozganidek, “Asfandiyor yoshligidan yuvosh tabiatli, g‘oyat iqtidorli kishi bo‘lib, “Farrux” taxallusi bilan she’rlar bitgan. Kasb – hunarga qiziqqanidan soatsoz va qilich yasovchi usta sifatida mashhur bo‘lgan. Tijoratchi sifatida Rossiya va Sharq davlatlarini kezib chiqqan. Hatto rus tili, dunyo jo‘g‘rofiyasini mukammal bilgani bois Rossiya jo‘g‘rofiya jamiyatining a‘zosi ham edi”.

Tarixiy manbalar va adabiy merosi Sayyid Asfandiyorxon nafosatli va nozikta‘b shoir bo‘lganligidan dalolat beradi. Xorazm shoirlaridan Mirzo taxallusli Muhammad Rasul Mirzaboshi “Asfandiyor xon – Farrux yozg‘on g‘azallarni tuzatur erdi”. Laffasiyning yozishicha, “*Otasi Muhammad Rahimxon Feruzga ma‘qul bo‘lmoqlik uchun Farrux taxallusi bilan she‘r mashq etib, ajab shirin oshiqona abyotlar yozib maqbuli Feruz bo‘ladur.*

Feruzdagi ul abyotlarni “Haft shahzoda” isminda bir devon qilmoqni Bayoniy Muhammad Yusufbekga farmon etadur...

Shoh Asfandiyor Farruxi zamona,

Ajab derkim g‘azallar oshiqona.

Bo‘libon kechalar bazm ichra xurram,

Bo‘lib gulchehra mahublarg‘a hamdam.

Hamisha fikridur ishq majoziy,

Parichehra gulandom birla soziy”.

Muhammad Rahimxoni Soniy Feruzdek xalqparvar va ma‘rifatparvar insonning zurriyodi sifatida dunyoga kelishi, xonadonida tarbiya topishining o‘ziyoq, uning tole‘iga bitilgan katta baxt edi. Sayyid Asfandiyorxon iste‘dodli padari buzrukvor Feruz tomonidan ravnaq toptirilgan Xiva ijtimoiy hamda madaniy muhitida ko‘z ochdi. Qadimiy milliy davlatchilik qonun – qoidalari va an‘analari, adabiy – badiiy maktabning o‘ziga xos xususiyatlari navqiron shahzoda tabiati hamda tiynatiga o‘z hayotbaxsh ta‘sirini o‘tkazdi.

Muborak aylasun, Haq yor boshingga qo‘yubsan toj,

Hidoyat aylasun doim sani ul sohibi me‘roj...

Inoyatlar qilib Haq, kelsun atrofingga borcha xalq,

Qilurg‘a Ka‘baning tavfin yig‘lag‘ondek bo‘lib Hujjoj,

Tarahhum ayla, Farruxi bediling sabru qarorini,

G‘ami hajring olib ko‘ngil uyini qilmasun muhtoj”.

Manbalarda yozilishicha, “uning ijodiy tab‘i yaxshi bo‘lmagan. Shunday bo‘lsa-da, devon tuzgan. “Devoni Farruxshohiy”da 20 ga yaqin g‘azal, 2 ta muxammas, 1 ta ruboiy mavjud. U “Yetti shahzoda devoni”da nashr etilgan.

Asfandiyorxonning qizi Kishjonbika ham she‘r yozgan. Quyidagi muxammasda shoira o‘z hasbu holidan hikoya qiladi.

Meni aslimni so‘rsanglar, shoir Farrux duxtari erdim,

Ki, ul ota – onamning boshida toji sari erdim,

*G'arib bechoralarning ul kun rahbari erdim,
O'tan qirq ikki shoh avlodidin bir nasli men erdim,
Falak oxirda mundog' ayladi shum baxti iqbolim.*

Feruzshohning yana bir nabirasi Sa'dulla to'ra ibn Abdullaxon to'ra ibn Sayyid Muhammad Rahim Bahodirxoni Soniy ham "Sa'diy" taxallusi bilan ijod qilgan. Tazkiranavis Laffasiyning yozishicha, "Sa'diy Feruzg'a payravlik bilan turlik abyotlar yozadur. Feruz Sa'diyning she'rlari maqbul ta'b bo'lganligidin Bayoniy Muhammad Yusufbekka farmon qilib, Sa'diyning asar – she'rlarin dag'i "Haft shahzoda"ga kirgizib, chop qilishga buyuradi. Sa'diy Feruzga payrav yozgan abyotlarindin boshqa Sa'diy ismindin bir devon asar ham ta'lif qiladur. Sa'diyning asarlari tamomiy bir sho'x ma'shuqona bo'lsada, ma'niy jihatdin har bir dona bayti bir gavhari yakto erdi".

*Iloho, aylabon behad xato men,
G'ami dardu alamg'a muhtalomen.
Iloho, umrim o'tdi borcha zoye',
Qila olmay amal loyiq sango men...
Iloho, qil karam birla ijobat,
Janobingg'a agar qilsam duo men,
Iloho, rahm etib Sa'diyi hazing'a,
Talab qilsam ato qil muddao men.*

Tazkiranavis Bobojon Tarrohnin yozishicha, "U juda zehni o'tkir odam edi. Bir ko'rgan narsasini, xoh arabiy bo'lsin, xoh forsiy bo'lsin, darrov yodlab olar edi. Bizlar – Nodim, Chokar, Xodimlarga Yusuf Hoji Oxun "Guliston"i Sa'diy, "Bo'ston"i Sa'diy, "Shohnoma"i Firdavsiyni o'qitdi. Bu o'qish uch yil davom etdi. Saboq olib yurgan vaqtimizda, Muhammad Rahimxon ikkinchi bizlarga, o'qigan darslaringizni Sa'dullaga ham o'rgatinglar, deb buyruq berdi. Shu buyruq bo'yicha biz uning oldiga borib turar edik. Bir qator o'qib, eshitgan zamon u saboqni yodlab olar edi.

Shoir Sa'dulla to'ra devon tartib berg'on. Lekin bu devon shoir surgun qilingandan keyin qaerda qolg'oni ma'lum emas.

Sa'dulla to'ra 20 yoshlaridanoq shoirliq bilan shug'ullana boshlagan. Har bir ishg'a mohir bo'lg'oni uchun Yusufbek Bayoniy ustodlig'i birla, o'zi ham ilmg'a chanqoq odamlig'idan shoir bo'lg'on".

Sa'diyning devonini Bobojon Tarroh Xodim ko'chirib yozgan. U O'zFA Sharqshunoslik institutida №909/2 ashyoviy raqamda saqlanmoqda. "Devoni Sa'diy" Xiva toshbosmasida ham nashr etilgan.

"Mufarrih al-qulub" – Sa'dullo to'ra Sa'diy Xorazmiyning asari bo'lib, 20 yoshida 1906-1907 yillarda bir yil davomida o'zbekcha nazm bilan yozgan. Asar o'n bobdan iborat: adolat, ehson – saxovat, ishqu muhabbat, tavoze', qanoat, ahdu vafo, tavakkul, sidq, tavba va munojot boblaridan iborat bu asarni Muhammad Rahimxon Feruz tavsiyasi bilan yozgan. Boblar ichida har xil hikoyatlar ham o'rin olgan bo'lib, muallif mashhur adib Sa'diy Sheroziyning "Bo'ston" asaridan ta'sirlanib yozganligi ko'rinib turibdi.

Feruzshohning eng ardoqli nabirasi Sayyid Muhammad Nosir To'ra ibn Sayyid Muhammadyor To'ra ibn Sayyid Muhammad Rahim Bahodirxoni Soniy ham "Sultoniy" taxallusi bilan ijod etgan. Laffasiyning yozishicha, "She'r mashqida havaskor bo'lib, bobosi Feruzning ruxsati bilan o'ziga Sultoniy taxallus qilib, ancha she'rlar yozib, Feruzga maqbul tab'i bo'ladur.

Feruzdagi ul asarlarni tamomiy Bayoniy Muhammad Yusufbekga farmon qilib, "Haft shuaro" isminda bir necha devonlarni tosh matbaasida chop qildiradur. Sultoniylar digari Feruzga dag'i payrav ancha g'azallar yozib turganidan boshqa Sultoniylar isminda bir devon asar yozadi. Sultoniylarning ko'pchilik g'azallari oshiqona va falsafalardan iboratdur". Bobojon Tarroh – Xodim Sultoniylar haqida to'xtalar ekan, uni tabiatan juda qo'rs, manfaatparast, ilm - ma'rifatdan ancha yiroq kishi edi, deb tanishtiradi. Bobosining xohishiga ko'ra shoir bo'lgan Sultoniylar huzuriga Feruz topshirig'iga binoan, Yusuf Hoji Oxun – Doyi, Xudoybergan Oxun – Ojiz, Avaz O'tar o'g'li va Yusuf Bayoniy singari shoirlar har haftada ikki marta ziyofat – adabiy majlisga chaqirilib, unga she'r yozishni mashq qildirishgan va u yozgan ijod namunalarini tahrir qilib berishgan. Demak, Feruzshoh sa'y - harakatlari va qo'llab – quvvatlashi bilan Nosir To'ra shoir Sultoniylarga aylangan.

Jono, qadu ruxsoringga olam gado, men ham gado,

Tovusvash raftoringga olam gado, men ham gado.

Oydek yuzing anvoridin ravshan erur jumla jahon,

Bu husnu diydoringga olam gado, men ham gado...

Sultoniylar bu nazming bila sochding guhari olam aro,

Nazm ahli der ash'oringga olam gado, men ham gado.

Bobojon Tarrohnin yozishicha, "shoir Nosir to'rani Muhammad Rahimxon yaxshi ko'rgan...

Nosir to'ra devon tartib berg'on. Ularni (sovet) hukumat surgun qildi...Bitgan she'rini o'z qo'li birla Muhammad Rahimxon o'zi kiritib berar edi. Muhammad Rahimxon ikkinchi esa yonida kitob yozib o'tirg'on devonlarga berar, ular buyruq bo'yicha devon tartib berib yozar edilar.

Nosir to'ra Muhammad Rahimxon ikkinchi she'riga havaskor bo'lg'oni uchun xon uni Yusufbekka topshirdi. Yusufbek unga o'n yetti yoshidan boshlab she'r mashqi ta'limini bergan. Demak, Nosir to'ra Muhammad Rahimxon ikkinchining tashabbusi birla o'n yetti yoshida shoir bo'lg'on".

Husn shohining mudom ko'nglumda ishq dog'idur,

Yufqaroq gul bargidan yoqutdek dudog'idur,

Oy yuzidin majlisim bu kecha jannat bog'idur,

Soqiyo gulgun qadahni tutki, ishrat chog'idur.

Bu davrda Xorazm adabiy muhitida yaratilgan Sultoniylarning soqiynoma – murabba'si Ogahiy she'riga favqulodda o'xshash edi. Bizningcha, 9 band 36 misradan iborat mazkur asar Ogahiyga nazira tarzida bitilgan. Chunki har ikkala she'rning ifoda yo'li, obraz – tushunchalari ham bir – biriga yaqin. Ogahiyda "Soqiyo, jomi tarab kelturki, ishrat chog'idur" misrasi har bir band oxirida takrorlansa, Sultoniylar soqiynomasida bu "Soqiyo, gulgun qadahni tutki, ishrat chog'idur" ko'rinishida berilgan. Ammo Ogahiy she'rida ijtimoiy – hayotiy mazmunlar, shuningdek, "vaqt erur subhu", "fasli bahor", "qarilig' hangomi erdi" kabi ishoralar vositasida real voqelik tasvirlari ham o'z ifodasini topgani kuzatilsa, Sultoniylar asarida faqat ishq – muhabbat kechinmalari yoritilgan.

Soqiynoma go'zal badiiyati, sodda va ravon uslubi bilan xarakterli:

Mutribidur bu kecha dilbari Uzromisol,

Xushnavolik bobida go'yo erur Isomaqol,

Husni otash, lutfi dilkash bir qadi navras nihol,

Soqiyo, gulgun qadahni tutki, ishrat chog'idur.

Adabiyotshunos M.Asadovning yozishicha, “she’riy misralardagi ayrim so‘zlar o‘rniga boshqasini shunchaki almashtirib qo‘yish, yetuk shoirlar ijodida ifodalangan fikr – kechinmalarni o‘zlashtirishga ochiqdan ochiq urinish iste’dod, talant yoki iqtidorga soya solishi muqarrar. Aksincha, o‘zigacha yaratilgan so‘z san’ati durdonasi bilan qiyosan o‘rganilganda, ko‘chirmakashlikka yo‘l berilgan bunday asarning ham poetik, ham mazmunan bo‘shligi, ijodkor saviyasi va fikr sa‘jijasining darajasi yaqqolroq ko‘rinadi. Gap shundaki, Sultoniylar soqiy nomi ba’zi o‘rinlarda Ogahiy she’rini takrorlashini ham aytish joiz. Masalan, “Gul yuzin ochib kelib bazmimni gulshan qildi yor” (Ogahiy) - Hur yanglig‘ yuz ochib bazmimni ma’vo qildi yor” (Sultoniylar), “Hamdamu hamsuhbatim bir sarv qaddu gul’uzor” (Ogahiy) – “Maskanim misli jinon, hamdamim bir gul’uzor” (Sultoniylar), “Xilvatim mahzufu, yo‘q ag‘yordin nomu nishon” (Ogahiy) – “Bazmgohim ichra yo‘q ag‘yordin nomi nishon” (Sultoniylar) kabi.

Shoirning devonini 1910 yilda Boltaniylar devon Xarrot Nadimiylar ko‘chirib yozgan. Devon O‘zR FA ShI fondida №909/1 ashyoviy raqamda saqlanadi. “Devoni Sultoniylar”da 373 ta g‘azal, 1 tadan mustahzod va murabba‘, shuningdek, musaddas, musabba‘, musamman, tarje‘band, masnaviy, ruboiylar, muammo va qasidalar o‘rin olgan.

Sayyid Muhammadxonning yana bir o‘g‘li Otajon To‘ra (Ahmad To‘ra) ham she‘rlar yozgan: “Ul hazrat o‘zlarin Komron taxallusi bilan mutaxallis etib, she‘r ham aytur erdilar. Ma‘lum bo‘lsunkim, xon hazratlari bag‘oyat mushfiq – fuqaro va bag‘oyat xayrdo‘st erdilar”. Komron Xorazmning iste’dodli shoirlaridan biri bo‘lgan.

*Suhbati on mahliqo dar dili jon doram havas,
Jismi bemorim aro go‘yoki jon doram havas.
Bas kashidam intizor abruil on dilrabo,
Az baroi onki qavsi osmon doram havas...
Suxt az hijron chison jism tamom, ey Komron,
Beguzar az dasti falak ohu afg‘on doram havas.*

Shoir Kamyob shahzoda Komronning bu g‘azaliga muxammas bog‘lagan.

Manbalarda keltirilishicha, “Xon hazratlari (Muhammad Rahimxon soniy) barcha aka-ukalari va ularning zurriyodlari tarbiyasiga ham munosib hissa qo‘shdilar. Ayniqsa, Komron taxallusi bilan g‘azallar bitgan ukasi Otajon to‘raning Sayyid G‘oziy to‘ra, Sayyid Asad to‘ra ismli o‘g‘illari ham iqtidorli shoirlar bo‘lib yetishishdi”.

Tazkiranavis Bobojon Tarrohning yozishicha, “Shoirning ismi Said Asad to‘ra bo‘lib, Otajon to‘raning o‘g‘li edi.

Said Asad to‘ra o‘z nomini adabiy nom sifatida tanlag‘on va Muhammad Rahimxon ikkinchi bu nomni qabul qilg‘on...

U eski maktabni va madrasa ta‘limini tamomlab, shoirlik qila boshlagan. Shuning uchun ilmiy saviyasi o‘ziga yetarlidir. Said Asad to‘ra devon tartib bergan bo‘lsa, ehtimol. Vafotidan keyin bu devon kimning qo‘lida qolgan – noma‘lum...

U 25 yoshlaridan shoirlik bilan shug‘ullana boshlagan. Bunga sabab shulkim, Muhammad Rahimxon ikkinchiga havaskor bo‘lg‘on va unga yaqin bo‘lish uchun shoir bo‘lg‘on. Bu to‘ralar aytgan she‘rlarini o‘zlari kiritib xonga berar edilar”.

*Noz aylabon men zorni bir dilrabo o‘lturgusi,
Arzim desam, ey do‘st, ul aylab jafu, o‘lturgusi.
Hijroni dardi shiddatin ko‘p tortadurman ro‘zi shab,
Kelmay mening bir kecha ul kulbam aro o‘lturgusi...*

Ne qilg'ung emdi sen Asad afg'onu yuz faryodkim,

Ul bevafo dilbarg'a qilsang vafo o'lturgusi.

Binobarin, shoir Asad Laffasiyning yozishicha, “Feruzga qo‘shimcha ancha g‘azallar yozib, o‘z shikasta holin bayon etib turadur. Asadning she‘rlari bir yaxshi ma‘niy jihatdin bir gavhari la‘l sadafdin ilm g‘avvoslari hosil qilgan kabi maqsud hosil etadurlar”.

“Devoni Asad” – “Devoni haft shuaro”ga kiritilgan bo‘lib, Xiva toshbosmasida nashr etilgan. Devonida 380 dar ortiq g‘azal, 14 muxammas, 2 qasida, 6 musaddas, 1 ta ruboiy bor.

Feruzning yana bir jiyani G‘oziy – Sayyid G‘oziy to‘ra ibn Otajon to‘ra ibn Sayyid Muhammad Bahodirxon ham ajoyib she‘rlar yozgan. Laffasiyning yozishicha, “*Otasi Otajon to‘ra vafotidin so‘ng G‘oziy taxallusi birlan she‘r mashq qilib, amakisi Feruzga payrav ancha g‘azallar yozib turadur. G‘oziyning ilmi juda ham o‘tkir bo‘lib, oning yozgan she‘r abyotlari mahoratlig‘ bo‘lib, Feruzga maqbul tab‘i bo‘lganidan G‘oziy nomida bir devon asar yozib chiqaradur*”.

Oshiq o‘ldim, ey pari, mehri jamolingni ko‘rub,

Jon fido qilg‘umdurur, qaddi niholingni ko‘rub.

Iztirob ichra tushubdur kun visoling shavqida,

Oy hilol o‘ldi chu husni bezavolingni ko‘rub...

G‘oziy, aylar senga emdi muruvvatlar bu kun,

Shoyad ul xo‘blar shahi bu qaddi dolingni ko‘rub.

Bobojon Tarrohning guvohlik berishicha, “*Shoirning adabiy nomi o‘z nomi bo‘lg‘on. Bu nomni o‘zi tanlab, Muhammad Rahimxon ikkinchiga taqdim etganida xon buni qabul qilg‘on...*

Said G‘oziy to‘ra maktabni ham, madrasani ham to‘liq bitkazgan. Shu orqali shoir bo‘lg‘on. Said G‘oziy to‘ra devon tartib berg‘on.

Said G‘oziy to‘ra 25 yoshida shoirliq bilan shug‘ullangan. Sababi – Muhammad Rahimxon ikkinchiga yaqin bo‘lishdir”. “Devoni G‘oziy” - “Devoni haft shuaro” to‘plamiga kirgan bo‘lib, Xiva toshbosmasida nashr etilgan.

Sayyid Muhammadxonning yana bir o‘g‘li To‘ramurod To‘ra “Murodiy” taxallusi bilan ajoyib she‘rlar yozgan.: “*O‘zlarin Murodiy taxallusi bilan mutaxallis etib, she‘r ham oytur erdilar*”. Murodiy ajoyib shoir bo‘lgan. Atrofiga nazm ahli, olim va fozillarni yig‘ib, she‘riy majlislar va ma‘rifiy suhbatlar tashkil qilgan. Yusuf Bayoniyning yozishicha, “To‘ramurod To‘rakim, xon hazratlarining birodarlari erdilar...Ul hazrat muhibi ulamo va muhibi aqrabo erdilarkim, tez – tez tamomi xeshu aqraboni jam‘ qilib, ittihodu yakranglik tariqidin bir zarra munharif bo‘lmay kamoli muhabbat va muddat bila musohibat va muvonasat ko‘rguzur erdilar. Bizlar tamomi oqo-ini bila da‘vatlari mujibicha majlislariga hozir bo‘lur erduk. Xohishlari bu erdikim, bizlarni bir lahza hazratlaridin judo qilmag‘aylar”.

Murodiy ajab shirin maqolot,

Aning har bir nuqtasi jonlarga rohat.

Dedikim g‘azal ishqiy muhabbat,

Muhabbat shevalig‘ anga muruvvat.

Muruvvatlig‘ ishi ahli faqrg‘a,

Faqiru benavo miskin haqirg‘a.

Go‘zaldur she‘rlari ishqiy majoziy,

Sahodur doimo chun muddaosi.

Shoir Murodiy Laffasiyning yozishicha, “*Akasi Feruz adabiyotga havaskor bo‘lganidan, bul dag‘i akasiga mutaabilig‘ qilib, Murodiy taxallusi bilan ajab shirin maqol abyotlar yozadi.*

Feruz dag'i ul she'rlarni maqbuli tab' ko'rib, "Haft shuaro" nomlig' bir devon chop qilmoqliq' a farmon etib va hamda qo'lyozma necha dona devoni haft shuaro deb asarlar qiladurlar. Ammo Murodiyning she'rlari ma'niy jihatdan bir daryoyi ummon bo'lib, ilm g'avvoslari durri javohir, la'li sadaf ijrosidin hosil qilgan kabi, Murodiyning bir she'ridin yuzlarcha ma'niyi maf'ul hosil qilur erdilar". To'ramurod To'ra "Devoni Murodiy" nomi bilan devon tartib bergan va u "Haft shahzoda" ("Yetti shahzoda") nomli katta kitobga kiritilgan.

Shahzodadan ikki o'g'il qolgan. Rahmonquli to'ra va Xudoyquli to'ralardir. Rahmonquli to'ra "Sodiq" taxallusi bilan ijod qilib, devon tartib bergan. Rahmonquli to'ra ibn Sayyid To'ramurod to'ra ibn Sayyid Muhammadxon ham saroy shoirlaridan biri bo'lgan. U "Sodiq" taxallusi bilan she'rlar yozgan. Laffasiyning yozishicha, Muhammad Rahimxon Feruz farmoyishi bilan o'ziga Sodiq taxallus qilib, she'r-abyotlar mashqin qilib, Feruzga payrav g'azallar yozib turadir. Sodiqning har bir she'rlari nuqtai nazoraga bir doxili ishq majoziy bo'lsada, asli ma'niy jihatdan oning har bir nuqtasidin ilm g'avvoslari minglarcha ma'niy mafhum hosil qilib, daryoyi ummondin durri javohirlar – la'li durri noyob mavjud qilur erdilar".

*Charx avjida bu kunkim zohir o'ldi mohi iyd,
Bo'ldi paydo go'yiyo mayxona qulfiga kalid.
Aysh vaqtin roygon o'tkarmang, ey ahbobkim,
Olam ahlig'a falakdin bo'yla yetmish navid...
Sodiqoso she'rim et maqbuli sulton, yo Iloh,
Kim hamisha darahidin aylagum oni umid.*

Shoir Rahmonquli to'ra devon tartib bergan. Rahmonquli to'ra 30 yoshlaridan boshlab shoirlik ila shug'ullangan. Shug'ullanishidan maqsad esa Bobojon Tarroh ta'biri bilan aytganda, Muhammad Rahimxon ikkinchiga yaqinlik hosil qilmoq bo'lgan.

*Sodiqiykim shahzodayi Rahmonquli,
Murodiyning chamanda bog' guli.
Pur murodi erur ul bilsangiz,
Aning ta'bi she'rini ko'rsangiz.
Ajab farosatlig' nuktadoniy durur,
Ki to'ti suxanvar dostoniy durur.
Birodarzodayi Feruz erur,
Oning she'rlari ajab marg'ub erur.*

Rahmonquli to'ra arab, fors, hind va turkiy tillarni yaxshi bilgan. Hushxat xattot ham sanalgan. "Devoni Sodiq" O'zR FA Sharqshunoslik instituti qo'lyozmalar fondida 1145 va 6666 raqamlari bilan saqlanadi.

Sayyid Muhammadxonning kenja o'g'li Sayyid Homid to'ra ham shoir bo'lgan. Sayid Homid to'ra (Kamyob) ham hukmdorning suhbat va mubohasalari, shoir va musiqa bilimdonlari ishtirokida bo'lib o'tadigan adabiy kechalar, she'rxonlik majlislari hamda musiqa bazmlarida muntazam ishtirok etib borgan. Yoshligidan Feruz ijodidan ta'sirlanib she'r yoza boshlagan.

*Ey Komyob hamisha muayyan mushfiqing saning,
Shohi zamon – xoni Muhammad Rahimdur.*

Shoirning o'zi Feruzshohning g'amxo'rliqi haqida "Devon"i debochasida yozadi: "Va mening shoirliq' a shug'lim ko'bligini ul hazrati a'lo xoni Muhammad Rahim Bahodirxoni Soniy doma davlatahu eshitibdurlar va manga xat mashq qildurmoq uchun devonlaridin bir ustoz qilib erdilar, onga aytibdurlarkim, "Sayyid Homid to'rang g'azal mashq qilur ermish, oning aytg'on

g'azallaridin kelturgil" deb. Men ul hazratning o'zlari aytg'on g'azallaridin birin hamul vaqtda muxammas qilib erdim, oni ul bila ul hazratning xizmatlarig'a yubordim. Ul hazrat oni ko'rub, zehni yaxshi ekan deb, buyurubdurlarkim, aytg'on g'azallaridin keltur deb. Men aytg'on hazallarimni berib yubordim. Ondin so'ngra o'zum ham salom bergali xizmatlarig'a bordim. Ko'rsam, maning g'azallarimni mushohada qilib o'lturub erkanlar, manga nazarlari tushub, iltifot yuzidini kulub, dedilarkim, "Yaxshi shoir bo'lg'udek zehning bor erkan, o'ltur", deb mehribonlig' qildilar. Ul vaqtda mashhur shoirlardin bir shoir bor erdi, oni chaqir deb, mahramlaridin biriga buyurdilar. Ul borib oni kelturdi. Ul g'azallarni onga berib, dedilarkim, "To'rang she'r mashq etib yurugan erkan, bu g'azallar muning she'ridindur, imtihon etib ko'rgilkim, ne tariqa erkan!?" Ul ba'zisin o'qub va ma'nisin imtihon etib, dedikim: "Andak isloh bila har nechuk shoirlarning she'rlaridek bo'lg'usidur, oning uchunkim, avvalg'i mashq etganlaridur, andak islohg'a muhtojdur". Ondin so'ngra ul hazrat manga dedikim, "Emdi g'azal mashq qilg'oningdin so'ngra menga kelturub ko'rsat va munga ham yuborib ko'rsatgil, o'tkarib bersun", - deb amr qildilar". Shundan so'ng shoir Kamyob yozgan she'rlarini Feruzshoh va ustoz shoirlar nazaridan o'tkazib, ijodini takomillashtirib borgan. Uning o'zi ham "Tavorix ul-xavonin"da "umrimiz muddati yigirmaga to'lguncha fozilu shoirlar, oqil olimlar davrasi, majlisida donish olib, kitobat ijod sirlarini o'rgandik", - deydi. Sayid Homid To'raning yozishicha, "Ondoqkim, shodmonlik yeli bo'stoni tab'imga essa, filhol zamoni xurramlikda rishtayi nazmg'a chekar erdim va zamon inqilobidin oyinayi zamirimda andak mukaddarlik zangi zuhur bo'lsa, oni ham shul ovonda tavorix safhasig'a nazar qilib, zamoni taqaddumda o'tgan voqeotlar sayqali va devonning g'azaliyotlarining afzali bila daf' qilur erdim".

*Mango aylabon yor lufu karam,
Qilib bazmimni lahza kavsu jam.
Hazin ko'nglum erdi firoqi aro,
Labin so'rudi xushnud o'lub lahza fam.
Shu'oi jamlovu g'unchi bila.
Fuzuloni pur, bazmi nozu sham.
Olib ilkiga sog'ar la'li nob,
Ichib tutdi so'ngra mango dam-badam.
Tizim uzra ilkim qo'yub o'lturub,
Takallumu tabassum qilib ul sanam,
So'rub holimi nozu ishva bila.
Boshimdin et raf'i hajri sitam.
Bo'lub masti diydor ham bodadin,
Bu tun Komyob topdi nozu na'm.*

Kamyob Laffasiyning yozishicha, "she'rlari ajab bir dilkash bo'lib, har bir g'azali bir ma'shuqona, ishq, muhabbatdin bo'lsa-da, asli maqsud haqiqatda bir daryoyi ilm muhitikim ilm g'avvoslari ondin durri javohirlar terib olmoqlig' uchun o'z ojizlig'larin iqrar bo'lur erdilar". Xiva adabiy muhitida tarbiya topgan Komyob bitta she'riy devon, Xorazm tarixiga oid "Tavorix ul-xavonin", "Muntaxab ul-voqeot" kabi tarixiy asarlar va XIX asr oxiri-XX asr boshlarida Xorazmda yuz bergan tabiat o'zgarishlari to'g'risida ma'lumot beruvchi esdaliklar yozib qoldirgan.

"Devoni Komyob" Rossiya Fanlar akademiyasi Sharq qo'lyozmalari institutida saqlanadi. U taxminan 1880 yilda ko'chirilgan. To'plam xorazmlik shoirning o'z ijodi haqida bitgan

muqaddimasi, “Oshiqlar tumori” nomli kirish qismi va “Oshiqlar do‘sti” nomli g‘azallar bo‘limidan tarkib topgan. Shundan so‘ng qasidalar, masnaviylar, muxammaslar, chiston va ta’rixlar o‘rin olgan. Kitob ancha payt mashhur amaldor, shahzoda Otabek To‘raning shaxsiy kutubxonasida saqlangan va keyinroq uning o‘zi kitobni rossiyalik etnograf sharqshunos olim A.N.Samoylovichga tuhfa qilgan. Olim 1927 yilda bu qimmatli manbani Osiyo muzeyiga topshirgan.

Kamyobning “Tavorix ul-xavonin” asarida qo‘ng‘irot inoqlarining qay tarzda hokimiyat tepasiga kelishi va ularning markazlashgan hukumat tuzish yo‘lidagi kurashlari, yovmutlar, Orolbo‘yi, Qo‘ng‘irot aholisiga qarshi hamda chegara yerlari uchun Buxoro bilan olib borgan tinimsiz kurashlari, Rossiya imperiyasining xonlikka qarshi harbiy yurishlari bosqichma – bosqich yoritilgan. Komyobning “Muntaxab ul-voqeot” nomli ikkinchi badiiy – tarixiy asarida turklarning paydo bo‘lishi, turkiy urug‘lar, xususan, qiyot, qipchoq, qang‘li, qo‘ng‘irot urug‘ining kelib chiqishi, tarmoqlari kabi masalalar o‘z aksini topgan. Asarda Eltuzarxonning Xorazmda hokimiyatni egallashi va hukmronlik davri, turli davrlarda yashagan taniqli kishilar hayoti, ota – bobolarining shajarasi haqida ma’lumotlar keltirilgan. Kamyobning “Esdaliklar”ida esa XIX asrning so‘nggi choragi va XX asr boshlarida Xiva xonligida ro‘y bergan tabiat o‘zgarishlari, yer silkinishlari, turli xil g‘aroyib hodisalar, samoviy harakatlarga oid ma’lumotlar o‘rin olgan. Unda Kamyobning tabiat hodisalariga munosabati, olam va odam haqidagi bilimlari, o‘sha davr kishilarining e’tiqodi va dunyoqarashi o‘z aksini topgan. “Feruz – shoh va shoir qismati” nomli risolasida yozilishicha. “Sayyid Homid to‘raning “To‘raxonim” nomli boshqa bir tarixiy asari ham bo‘lgan. Asar Feruzga ma’qul tushgan va undan bir necha nusxa ko‘chirilgan. Lekin hozirgi qadar uning qo‘lyozmasi topilgan emas”.

Sayyid Muhammadxonning qizi Chinnijonbeka Hasanmurod Qushbегining o‘g‘li Muhammad Yoqubbekka uzatilgan edi. Ularning oilasida Otabek to‘ra - shoir Oqil tug‘ilgan. Otabek To‘ra ibn Muhammad Yoqubbek ibn Hasanmurod Qushbegi Oqil taxallusi bilan she‘rlar yozgan.

*Shukrlilloh, ul pari bu dam sanga damsoz erur,
Bazmi vaslida bori asbobi ishrat soz erur,
Suhbati jonon muyassar, dardi mehnat oz erur,
Bog‘larda bango aysh etmak ishi og‘oz erur,
Soqiyo, kelturgul ishrat bodasini yoz erur,
Shohi odil davridur, el barcha sarafroz erur.*

Adabiyotshunos Maqsud Asadovning yozishicha, “shoir Oqilning 11 – band, 66 misradan iborat musaddas – soqiynomasi ham ishq – muhabbat tuyg‘ulari, hijron va ayriliq, sog‘inch va visol kechinmalarini ifoda etishiga ko‘ra, Ogahiy va Sultoniylar asarlarini eslatadi. Shuningdek, bahor tasviri, may va mayxo‘rlik kayfiyatini vasf etilishiga qarab, uni soqiynoma – g‘azallarga ham qiyoslash mumkin. Ammo XV asrdan keyingi o‘zbek she‘riyatida yaratilgan g‘azal va musammat soqiynomalarda juda kam uchraydigan shoh madhining keltirilishi asarning betakror xususiyatlaridan biridir. Bizningcha, bu o‘rinda “shohi odil” deya Xiva xoni Muhammad Rahimxon II – Feruzga ishora qilingan. Chunki soqiynoma Feruz hukmronligi davrida yozilgan.

Shuningdek, XVI – XIX asrlarda yaratilgan soqiynomalar orasida mug‘anniyga murojaat qilingan baytlar Fuzuliy, Tabibiy hamda G‘ulom Rasulxo‘ja asarlari qatorida Oqilning musaddas – soqiynomasida ham uchraydi. Unda go‘zal raqqosa – “dilrabo”ning tavsiflanishi asarning yana bir jihatidir:

*Ey mug‘anniy, zil tutib tanburni qilg‘il navo,
Bulbuloso chang fig‘on aylab unungni g‘amzudo,
San dog‘i bir lahza – lahza o‘ynabon, ey dilrabo,
Ushbu hangom ichra joming to‘ldurub tutgil mango,
Soqiyo, kelturgul ishrat bodasini, yoz erur,
Shoh odil davridur, el barcha sarafroz erur.*

Tazkiranavis Hasanmurod Muhammad Amin o‘g‘li Laffasiyning yozishicha, Oqil rassom, xattot, shaxmat o‘ynashga juda usta, fors va arab tillarini juda yaxshi o‘zlashtirgan, o‘ta ma‘rifatli kishi bo‘lgan. Bobojon Tarroh – Xodim ham uning tanbur, g‘ijjak, dutor, chang, daf kabi bir qator cholg‘u asboblarini mahorat bilan chala olgani, Muhammad Rahimxon Feruzning bazmi jamshidlarida soz chalib, qo‘shiq aytganiga guvohlik bergan. Bundan ko‘rinadiki, soqiynomadagi mug‘anniy raqqosa va musiqa asboblari obrazlari, may bazmlarining badiiy tasviri tarixiy manbalardagi ma‘lumotlar bilan qiyoslansa, shoir Oqil tarjimai holining ayrim qirralari haqida o‘quvchida yorqin tasavvur paydo qiladi”. Binobarin, *“Oqil zamona taqozosig‘a muvofiqlig‘ qilib, Feruzg‘a payrav g‘azallar yozib turar edi. Ammo Oqilni ajoyib hikoyalarini nazm zevari bilan mavzun qilib libosi mulukonalar bilan ziynatlar berib turar erdi. Oqilning har bir g‘azali nuqtayi nazardin bir daryoyi ummon bo‘lib, ilm g‘avvoslari ondin la‘li javohir hosil qilur erdilar”*.

*Yuzing sham‘ig‘a men parvona muhtoj,
Firoq o‘tig‘a yona-yona muhtoj.
Xatingg‘a anbaru nasrinu rayhon,
So‘zingg‘a guhari durdona muhtoj...
Tanim jon topg‘usi bir kulmakingdin,
Tabassum qilki, ul xandona muhtoj.
Qolib sendin yiroq Oqil, nigoro
Qurug‘ tankim bor asru jona muhtoj.*

Otabek to‘ra Bobojon Tarrohning yozishicha, *“25 yoshidan boshlab shoirliq bilan shug‘ullana boshlag‘on. Shug‘ullanishiga sabab Muhammad Rahimxon she‘rlariga havaskorlig‘i bo‘lg‘on. U soz ilmidagi olti yarim maqomni ham bilar edi. Uning ustoz podsholiq sozandasi Muhammad Yoqub pozachi edi.*

Otabek to‘ra juda saxiy edi. Har oqshom ziyofatsiz o‘tirmas, o‘tirishlar sozsiz bo‘lmas edi. Agar imkon bo‘lsa, Muhammad Yoqub pozachi bilan har oqshom borar edik”.

Shoir Oqil “Devoni Oqil” to‘plamini tuzgan. *Xorazm ma‘rifatparvarlaridan bo‘lgan shoir, sozanda va kitobsevar Oqilning devoni Xiva toshbosmasida ham nashr etilgan. Devonida 375 ta g‘azal, 40 muxammas, 6 musaddas, mustahzod va ruboiylar, masnaviylar va qasidalar bor.*

Xulosa qilib aytganda, o‘tmishimizda Xorazmda hukmronlik qilgan qo‘ng‘irotlar sulolasi vakillari – Sayyid Muhammadxonning farzandlari va nabiralari badiiy ijod bilan shug‘ullanishgan, adabiyotni sevishgan, har bir shahzodaning atrofida ko‘plab saroy shoirlari bo‘lgan. Xiva xonlari va shahzodalari ana shu shoirlar ishtirokidagi adabiyot kechalaridan zavqlanishgan, ko‘ngil yozishgan. Ularning she‘riyatga bo‘lgan e‘tiborlari mumtoz adabiyotiz taraqqiyotiga xizmat qilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mulla Bekjon Rahmon o‘g‘li, Muhammad Yusuf Devonzoda. Xorazm musiqiy tarixchasi. T.: Yozuvchi, 1998.-B.11.

2. Amir Temur Ko‘ragon. Temur qissasi (“Qissai Temuriy”, “Temur esdaliklari”, “Malfuzoti Temuriy”). T.: Fan, 2004.-B.19.
3. Abdulloh I. Markaziy Osiyoda Islom madaniyati. T.: “Sharq” NMAK BT, 2005.-B.205.
4. Qorayev Sh. Xonga taskin bergan adabiy majlis yohud Muhammad Rahimxon Feruz she‘riyat kechalarining siri// “Sanduvoch”, Qarshi. 2021 yil 15 iyul. №13(446).-B.6.
5. Qorayev Sh. Xiva xoni Muhammad Rahimxon Feruz adabiyot kechalari (Muhammad Rizo Ogahiy asarlari ma‘lumotlari asosida)./ Zamonaviy o‘zbek adabiyoti rivojida Usmon Nosir ijodiy merosining ahamiyati mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. NamDU, Namangan.2022 yil.-B.210-216.
6. Qorayev Sh. Muhammad Rahimxon Feruz adabiyot kechalari va Muhammad Rizo Ogahiy / Ogahiy hayoti va ijodi – yoshlar tarbiyasi uchun namuna mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya to‘plami. II-Qism. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Toshkent. 2021 yil.-B.31-37.
7. Qorayev Sh. Xiva xoni Muhammad Rahimxon Feruz adabiyot kechalari tarixi (Muhammad Rizo Ogahiy asarlari ma‘lumotlari asosida). “Anvori ilm” jurnali. Tojikiston, Panjakent. 2022 yil. -№ 3-son. –B.225-229.
8. Karayev Sh. The History of Literary Evenings of Khiva Khan Muhammad Rahim Khan Feruz//Procedia of Philosophical and Pedogogical Sciences. https://procedia.online/index.php/philosophy.2023_yil_fevral.-P.64-67.
9. Karayev Sh. The History of Literary Evenings of Khiva Khan Muhammad Rahim Khan Feruz// Suv resurslari va gidrotexnika inshootlaridagi muammolar va ularning yechimlari mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjumani to‘plami. Qarshi. Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti, 2023 yil, 15-16 mart. -B.769-772.
10. Qorayev Sh. Xiva xoni Muhammad Rahimxon Feruz adabiyot kechalari va Ogahiy/ Xorazm, Xiva. Xorazm Ma‘mun akademiyasi axborotnomasi. 2023 yil.-№ 6/4 son.-B.156-159.
11. Qorayev Sh. Majlisi humoyun: tarix va tadqiq.// Toshkent, Tafakkur. № 01/2023. – B. 121-123.
12. <https://kh-davron.uz/kutubxona/multimedia/muhammad-rahimxon-feruz-devon-feruz-videofilm-n-qobilov-feruz-haqida.html>
13. Guseynov G. Sharqdan ko‘tarilgan to‘fon (Xiva xoni zurriyodlarining achchiq qismati).. Tarjimon va nashrga tayyorlovchi: L.Abdrimova.Toshkent, 2020.-B.51.
14. Bayoniy. Shajarai Xorazmshohiy.T.: Kamalak, 1991.-B.259.
15. Laffasiy. Tazkirai shuaro. Urganch: Xorazm, 1992.-B.24.
16. Muhammad Yusuf Bayoniy. Shajarayi Xorazmshohiy. T.: Meros, 1991. –B. 257.
17. Erkinov A. Polvonov N. Aminov H. Muhammad Rahimxon II-Feruz kutubxonasi fehristi. T.: 2009.-B.8.
18. O‘zbek adabiyoti. To‘rt tomlik. To‘rtinchi tom. Birinchi kitob.T.: O‘zSSR Badiiy adabiyot nashriyoti, 1960.-B.143.
19. Bobojon Tarroh Azizov – Xodim. Xorazm navozandalari. T.: G‘.G‘ulom nomidagi ASN, 1994.-B.29-30.
20. Muhammad Rizo Ogahiy. Shohidu-l-iqbol. T.: Muharrir, 2009.-B.34..
21. <https://ziyouz.uz/ozbek-sheriyati/ozbek-mumtoz-sheriyati/feruz/>
22. Bekmuhammad U. Moziydagi sirli o‘limlar. T.: Yangi asr avlodi, 2009.-B.36..
23. https://t.me/s/xorazm_va_xorazmliklar?before=5799.

24. Feruz gulshani. T.: Mumtoz soʻz, 2016.-B.78..
25. Asadov M. Soqiyнома: tarix va poetika. T.: Tafakkur, 2020.-B.308.
26. Haft shuaro. Qoʻlyozma. Beruniy nomidagi Sharq qoʻlyozmalari markazi. Inv. raqam: №10374. 108 – a, v varaq.
27. Sayyid Homid Toʻra Kamyob. Devon. T.: Fan, 2018.-B.282.
28. Muhammad Yusuf Bayoniy. Shajarayi Xorazmshohiy. T.: Gʻ.Gʻulom nomidagi ASN, 1994.-B.93.
29. Sayyid Homid Toʻra Kamyob. Tavorix ul-xavonin. T.: Akademiya, 2002. – B. 99.
30. Oʻzbekiston madaniy merosi. Rossiya Fanlar akademiyasi Sharq qoʻlyozmalari instituti toʻplami. T.: “Silk Road Media” – “East Star Media”, 2020.-B.398.
31. Oʻzbekiston tarixiga oid manba va tadqiqotlar.(XIX-XX asr boshlari). Masʼul muharrir: D.Ziyaeva. T.: “Nurafshon business”, 2022.-B.2022.-B.25.
32. Rahim D., Matrasul Sh. Feruz – shoh va shoir qismati. T.: Gʻ.Gʻulom nomidagi NMB, 1991.-B.77.